

TALABALARDA KOMMUNIKATIV MULOQOTDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH HAQIDAGI IZLANISHLAR TAHLILI

Aripova Ulbosin

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidagi kommunikativ muloqotda tanqidiy fikrlashning ahamiyati haqida so'z borgan. Buning isboti qilib ko'plab olimlarning fikr-mulohazalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ESP, audio-til metodi, Xarvi Sigel, Piter Fazione, Gnoselogiya, TESOL, Kommunikativ til.

Nofilologik yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarni o'qitishdan asosiy maqsad ularni muayyan kasb egasi qilib ta'minlash, jamiyatimizga kerakli shaxs qilib yetishtirishdir. Buning uchun esa chet tilini ya'ni ingliz tilini chuqur o'rgatish, jahon miqyosiga chiqqanda o'z mahoratini ko'rsata oladigan kommunikant shaxsni rivojlantirish chet tili o'qituvchilarining o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadidir. Zero, o'z fikrini qiynalmay, mustaqil tarzda mantiqiy va tanqidiy fikrlab chet tilida bildira oladigan kadrlar yurtimiz ravnaqiga o'zining yuksak hissasini qo'shishi mumkinligi sir emas.

Bunday natijaga erishish ham o'qituvchi ham talabadan birdek mehnat qilishni talab etadi. Avvalo, kerakli adabiyotlar bo'lishi darkor, afsuski bu jarayonni samarali tashkil etish uchun aynan shunday adabiyotlar mavjud emas. Shunday bo'lsada, ESP o'qituvchilari o'zlarining pedagogik mahoratlaridan foydalanib, ko'zlangan maqsadga erishishga harakat qilishmoqda. Avvalo ESP nima degan savolga javob topishimiz kerak, bu so'zma-so'z tarjima qilinganda, ingliz tilini maxsus maqsadlar uchun o'rganiladigan jarayondir. Ya'ni har qanday kasb egasi ingliz tilini o'z yo'nalishiga aloqador tomonlarinigina o'rganadi, masalan shifokor kimyoviy atama va dorilarni, mexanik esa texnikaga oid so'zlarni o'rganib, shu atamalarni o'zining kommunikativ muloqotida qo'llaydi.

O'zbekistonda ingliz tili chet tili sifatida o'rganiladi, shu sababli ham bu tilni o'rganuvchilarni biz EFL o'rganuvchilar deymiz.

Talabalarga ikkinchi yoki chet tilini o'rgatishning asosiy maqsadi shu tilda muloqot yuritayotgan muayyan vaziyatda

kommunikatsiyani muvaffaqiyatli ishlab chiqara olish qobiliyatiga ega bo'lishlarini ta'minlashdir. Muloqot muvaffaqiyatli bo'lishi uchun talabalarda tanqidiy fikrlay olish qobiliyati mavjud bo'lishi kerak, shundagina ular nafaqat samarali til o'rganuvchilarga balki foydalanuvchilarga aylanadilar. Kommunikativ muloqotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun faqatgina chet tili grammatikasini bilish yoki tarjima qila olish kamlik qiladi. Ohirgi 10 yillikda TESOL o'qitish tizimida kommunikativ yondashuvga alohida e'tibor qaratilib, talabalar tilni o'rganish va foydalanishda tanqidiy bo'lishlari talab etiladi. Chunki talabalar o'z his-tuyg'ularini va fikrlarini chet tilida ifoda etishayotganida, shu tilning leksik-grammatikasini, hamda shu tilda muloqot qiluvchilarning ijtimoiy-madaniy jihatlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Kommunikativ tilni o'rganishdagi siljishlar asosan tilni muloqotda qo'llashga qaratilgan va bu usulda markazda o'qituvchi emas, til o'rganuvchilar turadi. Bu metodni qo'llashdan asosiy maqsad talabalarni kommunikativ muloqot qila olish qobiliyatiga ega qilishdir. Kommunikativ muloqotni o'rgatish orqali, talabalar o'zlarining fikrlash qobiliyatini mashq qiladilar, ular muloqot davomida auditoriyani va boshqa omillarni ham hisobga oladilar.

Kommunikativ muloqotni o'qitishda ko'plab zamonaviy o'qitish metodlaridan foydalanish mumkin, masalan tabiiy yondashuv, kooperativ til o'rganish, mavzuga asoslangan o'qitish va vazifalarga asoslangan o'qitish. Kommunikativ yondashuvning o'zi esa talabalardan muloqot davomida ko'proq tanqidiy bo'lishni talab qiladi. Chet tilini o'qitishda audio-til metodidan kommunikativ yondashuv usuliga

o'tilishi bu til o'rganishda yangi davrni boshlab berdi, shuningdek tanqidiy fikrlashni elementlarini bu sohaga olib kirdi. Kommunikativ yondashuvni qo'llash borasida ko'plab chet ellik olimlar izlanish olib borishgan va buni isboti tariqasida quyidagi asarlarni misol tariqasida keltirib o'tish mumkin. Jumladan, "Ingliz tilining global muloqot vositasi sifatida mashxurligi" (Kristal 1997), Ta'limdagi gumanistik harakat (Nunan 1992), "An'anaviy tilshunoslikdagi sotsiologiya va boshqa fanlarning integratsiyasi" (Luqo 2004). Ingliz tilining globallashuvi global savdoni va yangi aloqa texnologiyalarini ham rivojlantirdi, natijada ko'plab shu tildan foydalanuvchilarga ko'plab ingliz tili variantlariga ega bo'ldi. Bu tilda samarali suxbatdosh bo'lish uchun tanqidiy til o'rganuvchi va qo'llovchi bo'lish kerakligi muhim omil sanaladi.

Zamonamiz olimlari tanqidiy fikrlashning an'anaviy ta'riflariga sifat, tushuncha va jarayonga kengaytirishga harakat qilishgan, misol qilib aytadigan bo'lsak tasavvur, ijodkorlik, hayajon, izlanish, bilimlarni bog'lash, empatiya, feministic nazariya kabi tushunchalarni ham qo'shishdi. Tanqidiy fikrlashning ba'zi ta'riflari sub'ektiv tajribalarni istisno qiladi. Taniqli olim Ennisning fikri Xarvi Sigel, Piter Fazione va Deanna Kuhn tomonidan ilgari surilgan va yanada chuqurroq o'rganilgan, unga ko'ra, "tanqidiy fikrlash-bu e'tiqod va harakatni boshqaradigan kuzatish, tajriba, fikrlash, o'rganish yoki to'plangan, hosil qilingan ma'lumotlarni kontseptsiyalash,

qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish va baholashning intellektual va intizomli jarayonidir. Oddiy so'z bilan aytganda, tanqidiy fikrlash insonlardan diqqat va miya faoliyatini talab qiladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalardan foydalanish talabalarning miya faoliyatining ishlash faoliyatini oshiradi va matnlarni boshqacha tushunishga yordam beradi. Ya'ni talabalar masalaga obyektiv munosabatda bo'lib to'g'ri hulosa chiqara olishadi.

Sir emaski mantiqiy argumentatsiyani o'rganish o'z navbatida tanqidiy fikrlash bilan o'zaro bog'liq. Ya'ni tanqidiy fikrlash mantiqiy argumentlarni tahlil qilish va ularning to'g'ri yoki noto'g'riligini baholash bilan bog'liq. Gnoselogiya degan soha mavjudki unda tanqidiy fikrlash mantiqiy fikrlashni ta'kidlaydi, bu esa albatta mantiqiy to'g'ri va noto'g'ri xulosalarni ajratishga imkon yaratadi.

Loik tafakkuriga ko'ra, birinchi to'ldiqda mutaffakir o'z tafakkur yo'nalishidan emas, balki tushuncha va g'oyalar o'rtasidagi bog'lanishlardan kelib chiqib tahlil qiladi.

Hulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tanqidiy va mantiqiy fikrlash jamiyat hayotida muhim ahamiyatga ega jarayondir. Fikrlash jarayoni insonni mavjudotlardan ajratib turuvchi insonga hos qobiliyatdir. Shu qobiliyatga ega bo'lgan holda insoniyat mana necha ming asrlardan buyon yer yuzida rivojlanib omon qolib kelmoqda. Fikrlash jarayoni nafaqat yashash uchun balki mazmunli yashash uchun ham juda zarurdir.

Reference

1. Ulbosin Aripova. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN COMMUNICATION WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 51–54. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/988>
2. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISH BO'YICHA AMALDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 55–57. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/989>
3. Ульбосин Арипова. (2024). АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 58–60. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/990>

4. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 41–44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>

5. ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(14), 12–13. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/2>

